

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Тисунова В.Н.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой «Менеджмент»
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»

Характеризованы процессы управления транспортной организацией, занимающейся перевозкой грузов, пассажиров, багажа, почтовых отправок, а также осуществления транспортно-экспедиционных услуг. Автор классифицировал процессы управления перевозками по следующим признакам: по видам транспорта; по типу используемого транспорта; по отраслям; по типу сообщений; по времени исполнения. Предлагаемая классификация не только регламентирует набор показателей качества, но и характеризует стратегию управления организацией, её оценку с последующим управляющим воздействием на предоставление перевозочных услуг.

Ключевые слова: процесс управления, перевозочный процесс, организация, классификация, стратегия управления, перевозочные услуги.

PROCESS APPROACH TO THE MANAGEMENT OF TRANSPORT INDUSTRY ORGANIZATIONS

Tisunova V.N.,
Doctor of Economics, Professor,
Head of the Department of Management
of the State
EI HE «Luhansk Volodymyr Dahl
National University»

The processes of management of a transport organization engaged in the transportation of goods, passengers, baggage, mail, as well as the implementation of freight forwarding services are characterized. The author classified the transport management processes according to the following criteria: by type of transport; by type of transport used; by industry; by type of messages; by time of execution. The proposed classification not only regulates a set of quality indicators, but also characterizes the management strategy of the organization, its assessment with subsequent management impact on the provision of transportation services.

Keywords: management process, transportation process, organization, classification, management strategy, transportation services.

Постановка задачи. В современных условиях качественно меняется деятельность в области организации перевозок. Это подразумевает поиск различных путей развития, в том числе инновационных, для повышения благосостояния населения страны и удовлетворения потребностей населения, необходимо постоянно улучшать качество государственных услуг и улучшать работу государственных органов в целом.

С развитием технологий процесс транспортировки существенно изменился на протяжении веков, образовав транспортную отрасль, продуктом которой остаётся «транспорт». Удовлетворение человечества транспортом создало определённые предпосылки для появления новых категорий, таких как транспортный процесс, транспортная система, процесс управления

транспортной организацией, транспортные услуги и другие. Каждая из этих категорий требует всестороннего изучения и рассмотрения, поскольку транспорт представляет собой сложную систему социальной и производственной деятельности людей, направленную на организацию пассажирских и грузовых перевозок, и является предметом управления транспортом.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования теоретических, методологических и практических вопросов экономического анализа систем менеджмента проводились многими российскими и зарубежными учёными по различным направлениям. При разработке проблем процессом управления большую роль сыграли труды В. Деминга, Д. Джурана, К. Исикавы, Ф. Кросби, Г. Тагути, А. Фейгенбаума, Дж. Харрингтона, У. Шухарта.

Большой вклад в исследование экономических аспектов системы менеджмента внесли труды таких учёных: Г.Г. Азгальдов, Р.Я. Белобрагин, А.А. Богданов, Б.И. Герасимов, А.В. Гличев, Д.С. Демиденко, Н.Д. Ильенкова, Дж. Кампанелла, Ю.А. Куликов, В.А. Лapidус, Д.С. Львов, В.В. Окрепилов, С.В. Пономарёв, А.Е. Хачатуров, В.Е. Швец, Дж.Ч. Шоттмиллер.

Научные труды перечисленных авторов имеют важное теоретическое и практическое значение. Однако рассматриваемые в них подходы к экономическому анализу лишь частично позволяют оценить эффективность функционирования процессного подхода к управлению организацией транспортной отрасли.

Актуальность исследования основывается на тенденциях, направленных на построении эффективной системы менеджмента, которая будет обеспечивать выполнение задач транспортной организации и достижение успеха во внешней среде. Одним из важных аспектов современного менеджмента является выделение процессов в системе управления транспортной организацией. Построить любую систему управления можно только на основе однозначно определённых объектов, из которых будет состоять система. То же самое относится к системе процессного управления транспортной организацией.

Цель статьи – оптимизация процессного подхода управления транспортной организацией и повышение качества предоставляемых услуг населению.

Изложение основного материала исследования. Транспортный процесс – это совокупность технологических процессов и операций, направленных на изменение местонахождения пассажиров или (и) грузов с помощью транспортной системы [1].

Транспортный процесс направлен на изменение только одного параметра людей и материальных ценностей, а именно координат их местонахождения. В процессе перевозки не должны изменяться другие параметры пассажиров и груза и, прежде всего, не должно ухудшаться здоровье пассажиров и товарные качества грузов по вине транспортной системы. Более того, не должны создаваться угрозы безопасности жизни пассажиров и целостности грузов.

Транспортный процесс реализован с помощью транспортной системы. Транспортная система представляет собой совокупность функционально связанных между собой технических средств и технического персонала, предназначенных для реализации в регламентированных условиях транспортного процесса.

Если рассматривать транспортную систему как некую технологическую систему, то «составные части производства» в виде груза и пассажиров также следует отнести к структурным компонентам [2].

Таким образом, транспорт, с одной стороны, «физически» осуществляет этот обмен (обращение товаров и услуг), с другой стороны, он сам оказывает услуги основным субъектам рынка: продавцам и покупателям, т.е. формирует транспортный рынок. Производство транспорта – движение. Полезный эффект, который появляется в результате движения, его конечным результатом является доставка товаров и людей к месту назначения. Это основной «продукт», то есть транспортная услуга, имеющая нематериальную форму потребления. Однако, как и все товары, он отличается своими особенностями, т.е. чтобы успешно продавать, необходимо обеспечить высокий уровень транспортных услуг: доставка точно в срок, без потерь, с максимальной долей удобства и безопасности для клиентов.

Это положение требует значительных материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Следовательно, транспортные услуги имеют определённую ценность (использование и обмен), которая возникает в процессе перевозки и включается в цену товара по месту потребления.

Однако цена на транспортную продукцию на рынке, как и на любой другой товар, должна определяться спросом и предложением с учётом общественно необходимых затрат на рабочую силу и потребительских свойств транспорта.

Транспортные продукты – это перевозки, то есть результат пространственного перемещения пассажиров и грузов. Они производятся и потребляются одновременно. Люди и товары путешествуют вместе с транспортными средствами. Продукция не может быть закуплена впрок, поставлена на склад, чтобы реализовать в период непредвиденного выхода из строя [3].

Транспортировка новых материальных продуктов не создаёт, а перемещает произведённые другими отраслями.

Транспортная продукция не имеет сырья.

Единицы измерения транспортных продуктов:

тонно-километры (грузооборот складывается из количества перевезенных грузов в тоннах на 1 км участков);

пассажиры-километры (пассажирыоборот – это сумма произведений количества пассажиров, отправленных на расстояние, которое они путешествуют);

тонны (количество отгруженных тонн);

пассажиры (количество пассажиров).

В экономической литературе и на практике в последнее время внимание акцентируется не только на процессе перевозки грузов, но и на гораздо более широком по содержанию транспортном процессе. Эта концепция применяется как производителем перевозок, так и их потребителем. Для производителя транспортный процесс связан с установкой технологии и учётом затрат на её внедрение, для потребителя – с результатом перемещения и суммой затрат на транспортировку груза, что впоследствии влияет на стоимость товара или продукции. Поэтому проблема определения транспортного процесса и его составляющих актуальна для всех участников рынка транспортных услуг.

Существуют разные подходы к рассмотрению транспортного процесса. Так, Д.М. Сологуб рассматривает транспортный процесс автотранспортного предприятия как «совокупность действий, совершаемых работником и с использованием различных средств труда в определённой последовательности, и взаимосвязь действий, в результате которых перемещение грузов или пассажиров на заданное расстояние» [4].

Транспортный процесс автомобильным транспортом состоит из многократного повторения отдельных циклов, каждый из которых представляет собой законченный комплекс по доставке грузов, включающий в себя операции подготовки, погрузки, контроля состояния, перемещения на заданное расстояние, разгрузки груза и подачу автомобиля под погрузку.

С позиции И.С. Нестеренко, транспортный процесс – это процесс перемещения груза или пассажиров, включающий подготовку груза к транспортировке, доставку подвижного состава, погрузку груза, оформление транспортных документов, передачу, разгрузку и доставку груза получателю [5].

А.В. Вельможин и В.А. Гудков представляют транспортный процесс как некую технологию, согласно которой происходит перемещение определённого груза от места его производства к месту его потребления. Они определяют транспортный процесс как совокупность погрузочных операций в пунктах погрузки и перегрузки транспорта, разгрузочных операций в пунктах передачи товаров с одного вида транспорта на другой и пункте разгрузки и подачи подвижного состава под погрузку [6].

При перевозке пассажиров транспортный процесс предполагает перемещение пассажиров, в том числе продажу билетов и формирование пассажиропотока, посадку и высадку пассажиров, а также подачу автотранспорта.

И.С. Туревский связывает транспортный процесс с перемещением грузов и пассажиров, включая все подготовительные и заключительные операции: подготовку грузов, их погрузку и разгрузку, посадку и высадку пассажиров, приём грузов, подачу автотранспорта и другие операции [7].

Таким образом, некоторые авторы считают, что транспортный процесс представляет собой совокупность действий взаимосвязанных технических средств и живого труда, в результате чего изменяется пространственное состояние грузов и пассажиров. Другие специалисты утверждают, что транспортный процесс – это процесс перемещения груза или пассажиров, который включает в себя: подготовку груза к транспортировке, доставку подвижного состава, погрузку груза, оформление товаросопроводительных документов, перемещение, разгрузку и доставку груза получателю.

Государственное регулирование транспортной деятельности осуществляется посредством правового обеспечения, лицензирования, технического регулирования, налогообложения, кредитования, финансирования и ценообразования, реализации инвестиций, единой социальной и научно-технической политики, контроля и надзора за исполнением транспортного законодательства Республики.

При перевозке грузов, пассажиров, багажа, почтовых отправлений и при оказании транспортно-экспедиционных услуг перевозчик обязан:

иметь разрешение, предусмотренное соответствующим законодательством Республики;

заключить договор (контракт) с клиентом по установленной форме;

предоставить автомобили, имеющие документы в области подтверждения соответствия;

возместить ущерб, причинённый клиенту и третьему лицу, в том числе потерю времени в денежном эквиваленте;

обеспечить безопасность пассажира, создание необходимых удобств и условий обслуживания, а в случае передачи пассажиру багажа – своевременную транспортировку и сохранность его багажа;

для обеспечения безопасности движения;

предоставить клиенту свободу выбора транспорта на рынке транспортных услуг;

получать документы, подтверждающие соответствие отгрузки сертификату;

соблюдать требования государственных органов в пределах их компетенции по осуществлению специальных и военно-транспортных перевозок (расходы по осуществлению этих перевозок возмещаются за счёт бюджетных средств в соответствии с законодательством Республики);

застраховать свою гражданско-правовую ответственность перед пассажирами в порядке, установленном законодательными актами государства об обязательном страховании;

обеспечить инвалидам доступ к пассажирским перевозкам, услугам перевозчиков, информацию об услугах, создать необходимые удобства и условия для их транспортных услуг [8, 9, 10].

Как видим, законодательство о регулировании транспортных услуг предусматривает административные и экономические методы.

Административные методы должны обеспечивать регулирование естественных монополий, доступ владельцев транспортных средств, а также экспедиторов и перевозчиков к профессиональной деятельности с использованием механизмов лицензирования или декларирования (уведомление об обязательствах участников рынка).

Экономические методы формирования конкурентного рынка транспортных услуг предусматривают реализацию механизмов налоговой, тарифной и инвестиционной политики. Экономические методы должны стимулировать создание экспедиторов и транспортных компаний всех типов и уровней в сфере грузовых и пассажирских перевозок, которые могли бы предоставлять конкурентоспособные транспортные услуги. В частности, целесообразно рассмотреть механизм стимулирования создания крупных транспортных компаний, которые могут инвестировать в развитие высокоэффективных транспортных технологий и современных транспортных средств. Для повышения конкурентоспособности национальных транспортных компаний необходима государственная поддержка [11, 12].

Таким образом, создание рынка конкурентоспособных транспортных услуг предполагает: разработку нормативно-правовой базы в сфере оказания транспортных услуг (безопасность, экологичность, качество транспортных услуг, разработка методов государственного регулирования рынка). В то же время создание эффективной обратной связи в виде системы контроля и надзора имеет первостепенное значение для регулирования; развитие высокопроизводительной транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособный уровень транспортных услуг (в первую очередь коммерческая скорость и надёжность); достижение передового уровня технологий и технологий, обеспечивающих безопасность, экологичность, экономичность и качество транспорта.

Транспортировка – это часть деловой активности, направленной на перемещение людей и товаров из пункта отправления в пункт назначения с целью уравновесить территориальные и экономические несоответствия между спросом и предложением.

Все перевозки подразделяются и классифицируются по ряду характеристик (табл. 1).

Общим показателем транспортных продуктов для грузовых перевозок является грузооборот, измеряемый в тоннокилометрах, который является производением массы перевозимых товаров в тоннах на расстояние, пройденное

в километрах. Производство пассажирского транспорта – это перемещение людей с изменением своего пространственного положения. Общим показателем транспортной продукции для пассажирских перевозок является пассажирооборот, измеряемый в пассажиро-километрах, который является произведением количества перевезенных пассажиров на расстояние перевозки в километрах [13]. Классификация не только регулирует ряд показателей качества, но и характеризует стратегию организации перевозки, её оценку с последующим управляющим воздействием, поскольку классификационные группы данной классификации определяют последовательность действий и критерии оценки уровня качества.

Таблица 1

Особенности классификации перевозок

№ пор.	Характеристики классификации	Типы
1	По виду транспорта	груз; пассажиры
2	По типу используемого транспорта	автомобильный; железнодорожный; река, море; авиация; смешанный
3	По отраслям	товары промышленности; грузы сельского хозяйства; строительные грузы; торговые товары
4	По типу сообщений	технологический транспорт, используемый на территории промышленных предприятий, строительных площадках, в сельском хозяйстве; территориях в черте города. Характерны хорошие дорожные условия, разнообразие грузов, небольшие расстояния; пригородные выполняются на удалении 50 км от города. Характеристика: хорошие дорожные условия, примерное постоянство грузов, постоянные грузопотоки; большие расстояния между административными единицами составляют более 50 км (характерно постоянство грузопотоков, хотя периодически потоки могут меняться); в региональных и межрегиональных осуществляются на территории административных районов или между ними; международный и зарубежный
5	По времени исполнения	константы; сезонные; временные (возникают по запросу)

Для обеспечения безопасности услуги рекомендуется использовать постоянный мониторинг на всех этапах жизненного цикла транспортных услуг, исключая или минимизируя дефекты, допускаемые в процессе.

В условиях развивающейся рыночной экономики качественно меняется деятельность компаний по организации перевозок; он подразумевает поиск путей собственного развития. Для успешной работы в динамичной среде компания должна постоянно улучшать свои позиции на рынке: искать новые формы приложения капитала; определить более эффективные способы продвижения услуг; проводить активную инновационную и инвестиционную политику [14].

Согласно опросу и новым тенденциям в технологиях, мы считаем необходимым использование технологии RFID (RadioFrequencyIDentification) на рынке железнодорожных систем.

Технология RFID позволит отслеживать грузовые и легковые автомобили в режиме реального времени без использования дорогих и сложных спутниковых систем глобального позиционирования (GSP).

Это пассивная технология, не требующая обслуживания и больших затрат, что немаловажно в современных условиях.

Простота использования: через SOLAR / GSM или с использованием технологии RFID на грузовом или легковом автомобиле создается «Умный код для отслеживания», а считыватели треков повышают их видимость, что приводит к росту бизнеса для всех игроков.

RFID следует применять в бухгалтерских операциях без участия человека для добавления информации к технологическим объектам. Это позволит быстро определить и проанализировать полученную информацию.

Процесс управления непредвиденными обстоятельствами в транспортной организации:

процессный подход на случай непредвиденных обстоятельств предполагает, что невозможно выбрать один способ управления, который лучше всего работает во всех ситуациях. Поскольку не существует единого наилучшего способа делать что-либо, практика и решение различных проблем зависит от обстоятельств. Руководство транспортной организацией должно быть готово ко всем возможностям (непредвиденным обстоятельствам), а внутреннее функционирование транспортной организации должно соответствовать требованиям целей организации, требованиям внешней среды;

разным транспортным организациям с разными целями и разной конкурентной средой требуются разные планы. Задача менеджера – применить свои знания к реалиям, чтобы достичь желаемых результатов, т.е. менеджеры должны попытаться найти подход, который является лучшим для них в конкретной ситуации, чтобы они могли достичь своих целей;

важно отметить, что подход на случай непредвиденных обстоятельств фокусируется на необходимости для менеджеров изучить взаимосвязь между внутренней и внешней средой транспортной организации.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, рекомендуется для повышения качества деятельности транспортной организации необходимым внедрением в процесс управления технологии RFID (в систему железнодорожного транспорта). Отслеживание имущества с использованием оборудования RFID на железнодорожном транспорте предоставит данные в режиме реального времени о состоянии критических элементов во время производства, технического обслуживания и поставок. Одним из основных преимуществ RFID является более удобная и эффективная работа железнодорожного оборудования, снижение затрат, повышение эффективности и снижение рисков.

Для улучшения организации перевозок предлагаем:

создать интегрированную систему регулирования и контроля материальных и информационных потоков. Использование современных средств информационного сопровождения материальных потоков способствует внедрению «бесбумажных» технологий. На транспорте вместо сопроводительного груза многочисленных документов (особенно в международном сообщении) синхронно с грузом передается информация, содержащая все необходимые реквизиты по характеристикам товара. С помощью этой системы можно в любой момент получить исчерпывающую информацию о грузе на участках маршрута, и на основании этого принимать управленческие решения;

для повышения эффективности отечественного транспортного комплекса и увеличения его интеграции в мировую транспортную систему применять современные методы интермодальных (мультимодальных) перевозок. Современная логистическая практика перевозок связана с постоянно растущим расширением перевозок, осуществляемых одним экспедитором (оператором) из одного диспетчерского центра и единого транспортного документа (мультимодальные, интермодальные, модальные, А-модальные, комбинированные, сегментированные и т.д.). При интермодальных перевозках грузовладелец заключает договор на всю поездку с одним лицом (оператором). Оператором может быть, например, транспортно-экспедиторская компания, которая, действуя на протяжении всего маршрута перевозки груза различными видами транспорта, освобождает грузовладельца от необходимости вступать в договорные отношения с другими транспортными предприятиями. Признаками интермодальных (мультимодальных) перевозок являются: наличие оператора доставки от начальной до конечной точки логистической цепочки (канала); единая сквозная ставка фрахта; единый транспортный документ; единая ответственность за груз и исполнение договора перевозки;

использовать оборудование RFID для создания системы слежения за локомотивами, пассажирскими и грузовыми вагонами. Это оборудование отслеживает компоненты автомобилей, в частности колёсные пары. Одним из основных преимуществ RFID является возможность использования при обслуживании, ремонте и эксплуатации, которое представлено: обслуживанием операторов железнодорожного транспорта; текущий и капитальный ремонт; аренда и сдача в аренду активов; идентификация и рассмотрение важных запасных частей, для которых ведутся записи, в частности для проверки или обслуживания.

Список использованных источников

1. Бурков В.Н. Модели и методы управления организационными системами / В.Н. Бурков, В.А. Ириков. – М.: Дрофа, 2004. – 270с.
2. Ivanova A.V. Logistics and Supply Chain Management / A.V. Ivanova. – 3(62), 24-33 (2014).
3. Гасников А.В. Введение в математическое моделирование транспортных потоков / А.В. Гасников и др. – М.: МФТИ, 2010.
4. Сологуб Д.М. Грузовые автомобильные перевозки. Основы теории транспортного процесса (Часть 1) / Д.М. Сологуб. – Киев, 1987. – 180 с.
5. Mentzer J.T. / J.T. Mentzer, D.J. Flint, G.T.M. // *Hult. Journal of Marketing*. – 65(4), 82-104 (2001).
6. Вельможин А.В. Основы теории транспортных процессов и систем: учебное пособие / А.В. Вельможин, В.А. Гудков. – Волгоград: ВолгПИ, 1992. – 192 с.
7. Linders M.R. Supply and inventory management: Logistics (Council of Logistics Management, Oak Brook, IL, 2008).
8. Гладов М.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник / М.М. Гладов. – СПб.: «Андреевский издательский дом», 2006. – 44 с.
9. Будалин С.В. Государственное регулирование технического состояния транспортных средств / С.В. Будалин. – Екатеринбург: Издательство Уральского государственного лесотехнического университета, 2005. – 198 с.
10. Марцинковская А.В. Институциональная среда железнодорожного транспорта как механизм реализации стратегии развития / А.В. Марцинковская // *Экономика железных дорог*. – 2013. – № 9. – С. 11-21.

11. Byrne J.A. The Horizontal Corporation, Business Week / J.A. Byrne. – 1993. – No. 3351, pp. 76-81.
12. Rachel Cooper, Ghassan Aouad, Angela Lee, Song Wu, Andrew Fleming, Michail Kagioglou (2005), Process Management in Design and Construction, DOI: 10.1002/9780470690758.
13. Rummler G.A. and Brache A.P. (1995). Improving Performance. How to Manage the White Space on the Organization Chart. 2. p. Jossey-Bass Publisher. San Francisco. U.S.A. 226p.
14. Levi M.H. (2002) The Business Process (Quiet) Revolution: Transformation to Process Organization, Interfacing Technologies Corporation, <http://www.interfacing.com/rtecontent/document / CreatingProcess Organization03.pdf>;

УДК 351:338.48
DOI

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УПРАВЛЕНИИ СФЕРОЙ ТУРИЗМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Шепилова В.Г.,
канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой туризма;
Гусак А.С.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры туризма;
Киселёва Е.А.,
магистр
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Проанализированы работы отечественных авторов по исследованию эффективности государственного управления в сфере туризма. Предложены возможные подходы к реализации стратегии развития внутреннего и въездного туризма на региональном уровне.

Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, въездной туризм, государственное управление, стратегия, подходы, кластеры, стимулирование.

THE ROLE OF THE STATE IN THE MANAGEMENT OF TOURISM AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT

Shepilova V.G.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Tourism;
Gusak A.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Tourism;
Kiseleva E.A.,
Master's
degree
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic